

Justiça de dados como variável socioespacial: controvérsias no urbanismo periférico movido a dados no Rio de Janeiro

1. Datos de autoría

	Nombres	Apellidos	Correo electrónico	ORCID	Líneas de investigación	Afiliación institucional	País
Autor 1	Lalita	Kraus	kraus.lalita@gmail.com	https://orcid.org/0000-0003-2888-9457	Tecnopolíticas urbanas	Universidade Federal do Rio de Janeiro	Brazil
Autor 2	Tomás	Donadio	tomasdonadio@gmail.com	https://orcid.org/0000-0003-1508-3876	Tecnopolíticas urbanas	Universidade Federal do Rio de Janeiro	Brazil

2. Datos de identificación de la ponencia

Grupo temático: GRUPO 4. Procesos urbanos contemporáneos y desigualdades socio-territoriales

Subgrupo temático: 4.2 Transformaciones urbanas en la era digital

3. Resumen

Título: Justiça de dados como variável socioespacial: controvérsias no urbanismo periférico movido a dados no Rio de Janeiro

Palabras clave: Justiça; dados; socioespacial; sociotécnico

Resumen:

(Problema): A dataficação – a crescente presença, uso e impacto dos dados nos processos sociais – é um fenômeno mundial, provocado, entre outros fatores, pela crescente transformação digital que atinge todas as esferas da sociedade (Kitchin, 2017). A dataficação no contexto urbano pode ser descrita pelo aumento do volume, velocidade, variedade e visibilidade dos dados, apontando um uso crescente na agenda urbana e também nas práticas urbanas de resistência social. Definida como revolução dos dados, a importância atribuída aos dados é evidente na agenda internacional - como nos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e na Nova Agenda Urbana; em agendas nacionais – como na Carta Brasileira para Cidades Inteligentes; na promoção do urbanismo movidas a dados e também na ação social – como a Geração Cidadã de Dados e o jornalismo de dados. Reconhecemos que o uso de tecnologia e a produção de dados não são indiscutivelmente positivos, mas, ao contrário, como qualquer prática social, o uso de

tecnologia e de dados é definido por um arranjo sociotécnico que define seu uso, sua finalidade e seus impactos no território (Cardullo et al, 2019). No Rio de Janeiro, com a expansão global e local do urbanismo orientado por dados, que observamos na agenda de cidades inteligentes e na geração cidadã de dados, surgem fricções e controvérsias, especialmente num contexto marcado por marcantes desigualdades socioespaciais. Por um lado, o município promove a “modernização” da cidade com um CEO-prefeito, megaeventos, prêmios de cidades inteligentes e projetos de regeneração - objetos de intensa crítica devido às suas falhas e deficiências, como a gentrificação, a elitização, o corporativismo, e a negligência das desigualdades e injustiças urbanas. Nesta agenda política, iniciativas baseadas em dados são implementadas como um desdobramento da gestão pública local de alto desempenho. Por outro lado, organizações da sociedade civil promovem o ativismo de dados para garantir direitos básicos, gerando dados através dos quais visibilizam desigualdades, disputam narrativas e contestam políticas públicas. **Objetivo:** Com o presente trabalho, pretendemos mostrar que no atual contexto de transformação digital e dataficação, a justiça socioespacial envolve também a consideração do papel da tecnologia e dos dados na perpetuação ou superação das desigualdades. **Metodologia:** Do ponto de vista teórico propomos um debate que associa a justiça de dados e a justiça socioespacial (Heeks e Sheckar, 2019; Soja, 2009). Metodologicamente, desenvolvemos um modelo de análise que permita comparar iniciativas governamentais e sociais baseadas em dados no Rio de Janeiro. **Resultados:** A comparação revela um atrito emergente dos arranjos sociotécnicos que disputam o poder no desenvolvimento urbano local, revelando formas divergentes de produção e uso de dados no território.

Referências

Cardullo, P.; Felicianantonio, C.; Kitchin, R. (2019). The right to the smart city. Emerald Group

Heeks, R. e Sheckar, S. (2019). Datafication, development and marginalized urban communities: an applied data justice framework. *Information, communication and society*, 22:7, 992-1011.

Kitchin, R. (2017). Data-driven urbanism. In R. Kitchin, T. P. Lauriault, & G. McArdle (Eds.), *Data and the City* (pp. 44–56). Routledge.

Soja, E. W. (2009). The city and the social justice. Texto apresentado na Conferência Spatial Justice, Nanterre, Paris, março de 2008. Disponível em: <https://www.jssj.org/wp-content/uploads/2012/12/JSSJ1-1en4.pdf>

